

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №3 (23)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 3 (23)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Халлоков Ф.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

БОЛАЛАРДА ВИРУСЛИ ГЕПАТИТ А НИНГ КЛИНИК-ЭПИДЕМИОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ

Халилова З.Т.

Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Вирусли гепатит А (ВГА) жигарининг бошқа касалликлари орасида етакчи ўринни эгаллайди ва барча вирусли гепатитларнинг 65–75% ни ташиқил этади. ВГАга сезувчанлик умумий бўлишига қарамасдан, касаллик кўпроқ 1 ёшдан катта болаларда (айниқса 3–12 ёшда ва уюшган жамоаларда) ҳамда 20–29 ёшли ёшлар орасида қайд этилади. Мақолада болаларда ВГАнинг клиник-эпидемиологик хусусиятлари ёритилган. Инфекцион шифохонада ВГА ҳолатлари кўпроқ (51,5%) мактаб ёшидаги болаларда қайд этилган, 1 ёшдан 5 ёшгача бўлган 285 нафар (23,9%) болаларга нисбатан. Клиник жиҳатдан касаллик гриппга ўхшаш ва диспептик вариантларда ўткир бошланиши ҳамда яққол интоксикация синдроми билан намоён бўлган, аксар ҳолларда (58,3%) оғир ва ўрта оғир (41,7%) шаклларда кечган. Аҳолини ВГАга қарши иммунизация билан қамраб олишни кенгайтириши ва унинг оммабоплигини таъминлаш мақсадида уни “Ўзбекистон Республикасининг Миллий профилактик эмлаш тақвими”га киритиши зарур, бу эса болалар ўртасида вирусли гепатит “А” билан касалланишни камайтиришида муҳим аҳамият касб этади.

Калит сўзлар: эпидемиология, клиника, вирусли гепатит А, болалар.

CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL FEATURES OF VIRAL HEPATITIS A IN CHILDREN

Khalilova Z.T.

Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

Resume. Viral hepatitis A (VGA) occupies a leading place among other liver diseases and accounts for 65-75% of all viral hepatitis. Despite the general sensitivity to VGA, the disease is most often observed in children older than 1 year (especially at the age of 3-12 years and in organized communities), as well as in young people aged 20-29. The article covers the clinical and epidemiological features of VGA in children. In the infectious diseases hospital, cases of VGA were registered more often (51.5%) in school-age children compared to 285 (23.9%) children aged 1 to 5 years. Clinically, the disease manifested itself in influenza-like and dyspeptic variants with an acute onset and pronounced intoxication syndrome, in most cases (58.3%) it proceeded in severe and moderate forms (41.7%). In order to expand the coverage of the population with immunization against HCV and ensure its accessibility, it is necessary to include it in the "National Preventive Vaccination Calendar of the Republic of Uzbekistan," which will play an important role in reducing the incidence of viral hepatitis A among children.

Keywords: epidemiology, clinic, viral hepatitis A, children.

КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА А У ДЕТЕЙ

Халилова З.Т.

Ташкентский государственный медицинский университет, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. Вирусный гепатит А (ВГА) занимает ведущее место среди других заболеваний печени, составляя 65-75% от всех вирусных гепатитов. Несмотря на всеобщую восприимчивость к ВГА, заболевание чаще всего регистрируется у детей старше 1 года (особенно в возрасте 3-12 лет и в организованных коллективах), а также среди молодежи в возрасте 20-29 лет. В статье освещены клиничко-эпидемиологические особенности ВГА у детей. В инфекционной больнице случаи ВГА чаще регистрировались у детей школьного возраста (51,5%), чем у детей в возрасте от 1 года до 5 лет - 285 (23,9%) пациентов. Клинически заболевание проявлялось острым началом и выраженным интоксикационным синдромом по гриппоподобному и диспепсическому вариантам, в большинстве случаев протекая в тяжелой (58,3%) и среднетяжелой (41,7%) формах. В целях расширения охвата населения иммунизацией против ВГА и обеспечения её массового характера необходимо включить данную прививку в "Национальный календарь профилактических прививок Республики Узбекистан," что будет иметь важное значение для снижения заболеваемости вирусным гепатитом "А" среди детей.

Ключевые слова: эпидемиология, клиника, вирусный гепатит А, дети.

e-mail: zuzutel@mail.ru

Долзарблиги. ВГА жигарининг бошқа касалликлари орасида етакчи ўринни эгаллайди ва барча вирусли гепатитларнинг 65–75% ни ташкил этади. ВГАга сезувчанлик умумий бўлишига қарамасдан, касаллик кўпроқ 1 ёшдан катта болаларда (айниқса 3–12 ёшда ва уюшган жамоаларда) ҳамда 20–29 ёшли ёшлар орасида қайд этилади. 1 ёшгача бўлган болаларда ВГАга сезувчанлик паст бўлиб, бу уларда онадан ўтган пассив иммунитет сақланиб қолиши билан изоҳланади.

Вирусли гепатит А (ВГА) — бу РНК сақловчи вирус томонидан чақириладиган ўткир юқумли касаллик бўлиб, Picornaviridae оиласига, Hepatovirus туркумига мансуб, фекал-оғиз механизми орқали юқади ва ўткир бошланиши, қисқа муддатли интоксикация белгилари, жигар функцияларининг тез ўтиб кетувчи бузилишлари, сиклик ва яхши сифатли кечиши ҳамда ижобий яқун билан тавсифланади [1–5].

Тадқиқотнинг мақсади ВГАнинг мавсумий эпидемик кўтарилиш даврида болалардаги клиник-эпидемиологик хусусиятларини ўрганишдан иборат бўлди.

Тадқиқот материаллари ва усуллари. ВГА ташхиси эпидемиологик суриштирув маълумотлари, клиник белгилар ва биокимёвий кўрсаткичлардаги ўзгаришлар, шунингдек ВГАга қарши антитаначаларни (Hepatovirus) иммунофермент таҳлил (ИФА) усули билан аниқлаш асосида, Ўзбекистон Республикаси РСНПМЦЕМИПЗ инфекцион бўлимига ётқизилган беморларда қўйилди. Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси аҳолиси ўртасида гепатит “А” билан касалланиш бўйича маълумотларнинг статистик ретроспектив эпидемиологик таҳлили ўтказилди.

Тадқиқот натижалари. 2023 йилда Ўзбекистон Республикасида ВГАнинг мавсумий эпидемик кўтарилиши қайд этилди (66994 ҳолат), бу кўрсаткич 2022 йилнинг шу даврига (29660 ҳолат) нисбатан анча юқори бўлди ва аниқса сентябр ойидан бошлаб болалар орасида ВГА билан касалланиш сонининг ошиши кузатилди. Бундан ташқари, 2023 йилда Республикада умумий касалланганлар сонидан 14 ёшгача бўлган 52502 нафар бола қайд этилган бўлса, 2022 йилда 14 ёшгача бўлган жами 26994 нафар бола рўйхатга олинган бўлиб, бу 25508 ҳолатга кўпроқ эканлиги аниқланган.

1-расм. ВГА билан касалланиш динамикаси 2022–2023 йиллар давомида Ўзбекистон Республикаси маъмурий ҳудудлари кесимида

2023 йил январ–декабр ойларида Ўзбекистон Республикаси РСНПМЦЕМИПЗ инфекцион бўлимига ётқизилган 1191 нафар ВГА билан касалланган болалардан нисбатан кўпроқ 614 нафари (51,5%) 5 ёшдан 14 ёшгача бўлган мактаб ёшидаги болалар хиссасига тўғри келган, 1 ёшдан 5 ёшгача бўлган 285 нафар (23,9%) болаларга нисбатан.

Бизнинг кузатувимиз остида стационар даволанаётган 72 нафар (11,7%) бемор бола бўлган. ВГА билан касалланган барча болаларнинг анамнезидан аниқланишича, инкубацион давр 15 кундан 45 кунгача давом этган, продромал (сарикликдан олдинги) давр эса 4–8 кун (ўртача 5–7 сутка) бўлган ва аксарият 65 нафарида (90,3%) ўткир бошланиш ҳамда яққол интоксикация синдроми билан кечган. Тана ҳарорати 1–3 сутка давомида 38–40 °С гача кўтарилган. Болалар бош оғриғи (58; 80,5%), иштаҳанинг пасайиши (54; 75%), оғизда аччиқ таъм ва оғиздан нохуш ҳид (36; 50%), кўнгил айнаши (35; 48,6%), эпигастрал соҳада оғирлик хисси (32; 44,4%), ўнг ковурага остида оғрик (25; 34,7%) каби шикоятлар билдирган.

2-расм

Шунингдек, кўпчилик болаларда 42 нафарда (58,3%) асабийлик ва тез кўзгалувчанлик, 39 нафарда (54,2%) инжиқлик ва ўйинларга қизиқишнинг йўқолиши, 26 нафарда (36,1%) уйқу бузилишлари (уйқу инверсияси), 25 нафарда (34,7%) такрорий қусиш, 12 нафарда (16,7%) кўп маротабалик қусиш кузатилган. 15 нафар (20,8%) болада метеоризм, 19 нафарида (26,4%) қабзият аниқланган. Продромал давр охирига келиб барча болаларда сийдик “тўқ пиво” рангида бўлган, 53 нафарида (73,6%) эса бўтқасимон аҳолик нажас кузатилган.

Касалликнинг авж олиш даври барча болаларда ўртача 2–3 ҳафта давом етган. Сариклик болаларда тўсатдан, 1–2 сутка ичида (“бир кечада”) пайдо бўлган. Сариклик синдроми юзага келгач, кўпчилик 69 нафар (95,8%) болада умумий аҳвол яхшилانган, тана ҳарорати нормага ёки субфебрил кўрсаткичларга тушган, бош оғриғи ва бошқа интоксикация белгиларининг камайиши қайд этилган. Бу ВГА учун муҳим дифференциал-диагностик белги ҳисобланади.

Сариклик дастлаб 70 нафар (97,2%) болада оғиз бўшлиғи шиллик қаватида (тил юганчаси, каттиқ танглай) пайдо бўлган, кейинчалик склераларда ва терида намоен бўлиб, 3–5 кун ичида максимал даражага йетган. Кейинги 5–10 кун давомида бир хил даражада сақланиб, сўнгра 2–3 суткада камайган ва 7–10 суткада йўқолган. Сариклик даврида деярли барча болаларда астеник синдром ва гепатомегалия аниқланган. 55 нафарида (76,4%) жигар палпацияда оғрикли бўлган, 11 нафарда (15,2%) спленомегалия аниқланган, 45 нафарида (62,5%) ўртача брадикардия ва артериал босим пасайиши, 35 нафарда (48,6%) юрак тонларининг бўғиқ эшитилиши, 23 нафарда (31,9%) тил копланганлиги қайд этилган.

Биокимёвий текширувларда умумий оксил ва унинг фракциялари, жигар-специфик ферментлар — АлАТ ва АсАТ, билирубин ва унинг фракциялари, шунингдек оксил-чўкма синамалари таҳлил қилинди. Касаллик бошиданоқ барча болаларда АлАТ ва АсАТ фаоллиги меъёрий кўрсаткичлардан 4 ва ундан ортиқ марта ошгани аниқланган, бунда АлАТ фаоллиги АсАТга нисбатан икки ва ундан ортиқ марта юқори бўлиб, бу гепатоситлар шикастланишининг ерта ва ишончли кўрсаткичи ҳисобланади. Сийдикда уробилин микдори ошган, продромал давр охирида эса ўт пигментлари аниқланган.

Сариклик даврида барча болаларда қонда умумий билирубин ошган: 42 нафарида (58,3%) 85–190 мкмол/л, 30 нафарида (41,6%) ундан юқори кўрсаткичларда бўлиб, асосан боғланган билирубин фраксияси ҳисобига ошган. Ишқорий фосфатаза фаоллиги 105 Ед/л дан юқори бўлган. Сийдикда уробилин таначалари камайган ёки йўқолган.

Болаларни даволаш тасдиқланган клиник протоколларга мувофиқ олиб борилди (2018 йил 27 августдаги 542-сонли буйруқ — “Ўзбекистон Республикасида вирусли гепатитларни диагностика қилиш, даволаш ва профилактика чораларини янада такомиллаштириш тўғрисида”).

Гепатит А тарқалишини камайтириш мумкин бўлган носпецифик профилактика чоралари — санитария шароитларини яхшилаш, озиқ-овқат хавфсизлигини ошириш, хавфсиз ичимлик суви билан етарли таъминлаш, оқава сувларни тўғри утилизация қилиш ва шахсий гигиена қоидаларига риоя этиш (овқатдан олдин ва ҳожатхонадан сўнг қўлни мунтазам ювиш).

Аҳолини юқумли касалликларга қарши иммунизация қилиш дастури Ўзбекистонда соғлиқни сақлашнинг устувор йўналишларидан бири бўлиб келган ва шундай бўлиб қолмоқда. Кўп йиллар давомида мамлакатда иммунизация қамрови юқори даражада сақланиб келинаётгани сиёсий

мажбуриятнинг муҳим кўрсаткичидир. 2021 йилдан бошлаб Ўзбекистонда гепатит “А”га қарши эмлаш эпидемиологик кўрсатмалар асосида амалга оширилади. Бироқ, гепатит Ага қарши курашнинг энг самарали усули — болаларни режали иммунизация қилишдир. Шу боис спесифик профилактика усулини қайта кўриб чиқиш ва уни “Миллий профилактик эмлаш тақвими”га киритиш зарур, бу эса аҳолини кенг қамраб олиш ва касалланишни камайтиришда муҳим аҳамият касб этади.

Хулоса. Эпидемик кўтарилиш даврида РСНПМЦЕМИПЗ қошидаги инфекцион шифохонада ВГА кўпроқ (51,5%) мактаб ёшидаги болаларда қайд етилган, 1–5 ёшли болаларга (23,9%) нисбатан. Клиник жиҳатдан касаллик гриппга ўхшаш ва диспептик вариантларда ўткир бошланиш ҳамда яққол интоксикация синдроми билан намоён бўлган, кўпроқ оғир (58,3%) ва ўрта оғир (41,7%) шаклларда кечган. Республика бўйича ВГА аниқланишининг ноқулай эпидемиологик вазиятини инobatга олиб, иммунизация қамровини кенгайтириш ва унинг оммабоплигини таъминлаш мақсадида профилактика усулини такомиллаштириш ҳамда уни “Миллий профилактик эмлаш тақвими”га киритиш зарур. Бу чора уюшган болалар орасида вирусли гепатит “А” билан касалланишни сезиларли даражада камайитиришга хизмат қилади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Кареткина Г.И. Вирусный гепатит А в прошлом, настоящем и будущем / Г.И.Кареткина // Инфекционные болезни. – 2014. – № 3. – С. 38–48.
2. Кареткина, Г.И. Вирусный гепатит А: современные особенности клиники, диагностики и профилактики / Г. И. Кареткина // Лечащий врач. – 2010. – № 10. – С. 20–24.
3. Учайкин В. Ф., Шамшева О.В. Инфекционные болезни у детей: учеб. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 800 с. (154 экз.)
4. Эпидемиологический надзор за гепатитом А: метод. указания. – М., 2011. 14.
5. Отдаленные последствия гепатита А у детей. Учайкин В.Ф., Ковалев О.Б., Молочкова О.В., Чередниченко Т.В. Детские инфекции №3, 2014. с. 54-61
6. Национальная программа иммунизации Республики Узбекистан, Приказ №36 от 2015.27.01 «О проведении и организации иммунопрофилактики регулируемых инфекционных заболеваний», <https://privivki.uz/ru/medical/42/>.

Иқтибос учун: Халилова З.Т. Болаларда вирусли гепатит А нинг клиник-эпидемиологик хусусиятлари // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2026. – № 3(23). – Б. 703–706. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19327404>